

MARKAZIY VA TIJORAT BANKLARI VALYUTA SIYOSATI

Ilmiy rahbar: Abdurahobov Shaxzod Xolmo'min o'g'li

Bank ishi kafedrası o'qituvchisi, asistent

Tayyorladi: Abdulmalikov Diyorbek

SamISI talabasi

Anotatsiya: Ushbu tezisda Markaziy bank tomonidan yuritiladigan va tijorat banklaridagi valyuta siyosati haqidadir. Bundan maqsad Markaziy banking chet el va milliy valyutaga bo'lgan munosabati va siyosati keltirib o'tilgan. Tezisda sizga tanish bo'lmagan terminlardan foydalanilgan va batafsil ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: valyutaviy qimmatliklar, spot operatsiyalari, yumshoq valyuta, qattiq valyuta, nodir metallar

Asosiy qism

Valyuta siyosati — davlatning mamlakat ichida va undan tashqarida valyutaga, valyuta kursida, valyuta operatsiyalariga ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlari. Davlat iqtisodiy siyosatining va tashqi iqtisodiy faoliyatining tarkibiy qismi. Valyuta siyosatining asosiy dastaklari — valyuta intervensiyasi, valyuta cheklashlari, valyuta subsidiyasi, valyuta pariteti, valyuta rezervlari, devalvatsiya, revalvatsiya va boshqalardan tashkil topadi. Mamlakatda valyuta siyosatini hukumat, markaziy bank, markaziy moliya muassasalari amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi markaziy banking valyuta siyosati O'zbekiston somining (UZS) baholashini tartibga solish va moliyaning ustiga tasir qiladigan faoliyatlarni boshqarishga asoslangan. Markaziy bank, mamlakatning valyuta kursini belgilaydi va valyuta bozorini nazorat qiladi. Valyuta siyosati, moliyaning istikrarini saqlab qolish, export va import amaliyotlarini rivojlantirish, tashqi moliyaviy operatsiyalarni tartibga solish va mamlakat iqtisodiy sug'urtasini ta'minlash maqsadlari bilan belgilanadi.

Ma'lumki, Markaziy bankning ichki valyuta bozoridagi intervensiyalari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan monetar oltinning sotib olinishi natijasida iqtisodiyotga chiqarilgan pul mablag'larini sterilizatsiya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Yuzaga kelgan "ortiqcha" likvidlikning kamaytirilishi inflyatsiya bosimining keskin o'sishi hamda makroiqtisodiy nomutanosibliklarning oldini olish bo'yicha zaruriy choradir. Aks holda, pul massasi sotib olingan monetar oltin qiymatida qo'shimcha ravishda o'sib boradi.

Ta'kidlash lozimki, Markaziy bankning valyuta intervensiyalari oltin-valyuta zahiralarining "neytralligi" tamoyiliga asoslanadi. Oltin-valyuta zahiralarining "neytralligi" tamoyili yil davomida Markaziy bank tomonidan ichki valyuta bozorida sotilgan valyuta mablag'larining sof hajmi ushbu davrda sotib olingan monetar oltin qiymati doirasida bo'lishini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, Markaziy bank ichki valyuta bozorida operatsiyalarni amalga oshirishda pul massasining keskin o'sishining oldini olish vazifalaridan kelib chiqib, mavjud oltin-valyuta zahiralarini ishlatish yoki ularni ko'paytirishni ko'zlamaydi. Bunday yondashuv o'zgaruvchan almashuv kursi rejimiga mos bo'lib, Markaziy bankning ichki valyuta bozorida ishtirok etmasligi yoki minimal darajada ishtirokini nazarda tutadi.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari O'zbekiston Respublikasining "Valyutani tartibga solish to'g'risida", "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida", "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" hamda "Ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash to'g'risida"gi qonunlar talablariga muvofiq. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan berilgan litsenziyaga asosan amalga oshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 30-iyundagi 449-sonli qaroriga asosan «Birjadan tashqari valyuta bozoridagi operatsiyalar» vakolatli banklar tomonidan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida bozor kursi bo'yicha amalga oshirilishi belgilab berildi.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari ularning mijozlari bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarning tashqi iqtisodiy faoliyati va aloqalari orqali vujudga keladi. Mijozlar xalqaro aloqalarning quyidagi shakllarida ishtirok etadilar:

- xalqaro savdoda importyor va eksportyor sifatida; kapitalni olib kirish va olib chiqish, shu jumladan:

a) boshqa davlatlar hududida korxonalar qurish:

b) boshqa mamlakatlar hududida korxonalar faoliyatini moliyalashtirish:

d) qo'shma korxonalar tashkil etish;

e) xalqaro kreditlar, moliyaviy ko'maklarni taqdim etish yoki olish va boshqalar.

2002-yilning 1-yanvaridan boshlab naqd evroning muomalaga kiritilishi natijasida evropa banklari Germaniya markasi, Frantsiya franki, Italiya lirasi, Belgiya franki, Avstriya shillingi, Ispaniya peseti kabi qator naqd valyutalarning muornaladan chiqib ketishi yuz berdi va buning natijasida ular 5 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi spred shaklidagi daromaddan mahrum bo'lishdi.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari deganda banklar tomonidan xorijiy valyutlar va valyutaviy qimmatliklarni sotib olish va sotish operatsiyalariga aytiladi.

Xorijiy valyutalar - bu xorijiy davlatlarning milliy pul birligidir. Evrozonaga kiruvchi mamlakatlar uchun evro milliy valyuta hisoblanadi.

Valyutaviy qimmatliklarga quyidagilar kiradi:
- oltin va boshqa nodir metallar;

-xorijiy valyutalarda yozilgan qimmatli qog'ozlar;

- xorijiy valyutalarda emissiya qilingan veksellar;

- xorijiy valyutalarda yozilgan cheklar.

O'zbekiston Respublikasida oltin valyutaviy qimmatlik hisoblansa- da, oltinni sotishga nisbatan davlat monopoliyasi mavjud bo'lib, u markazlashgan

tarzda eksport qilinadi. Shu sababli, oltin quymalar loliga va xo'jalik yurituvchi subyektlarga sotilmaydi.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari iqtisodiy mazmuniga ko'ra, 3 turga bo'linadi:

1. Spot operatsiyalari.
2. Muddatli valyuta operatsiyalari.
3. Svop operatsiyalari. Spot inglizcha «spot» degan so'zdan olingan bo'lib, naqd bitim

degan ma'noni anglatadi. Tijorat banklari muddatli valyuta operatsiyalarining 3 shakli

mavjud:

1. Forvard operatsiyalari.
2. Valyuta opsiyonlari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar
3. Valyuta fyucherslari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar.

Svop inglizcha «swap» degan so'zdan olingan bo'lib, ayirboshlash degan ma'noni anglatadi.

Valyuta so'zi italyanacha valuta so'zidan olingan bo'lib, qiymat degan ma'noni anglatadi.

Har qanday mamlakatning milliy pul birligi uning milliy valyutasi hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda valyutalarning quyidagi turlari mavjud:

* Erkin ishlatiladigan valyuta (freely usable currency) to'lov balansining joriy operatsiyalar bo'limida valyutaviy chek- lashlar bo'lmagan mamlakatlarning milliy valyutalari.

* Qattiq valyuta (hard currency) - iqtisodiy va siyosiy jihatdan barqaror hisoblangan mamlakatlarning almashuv kursi barqaror bo'lgan valyutalari.

- * Yumshoq valyuta (soft currency) - xalqaro miqyosda to'lov vositasi vazifasini bajara olmaydigan, ya'ni tashqi konvertirlikka ega bo'lmagan valyutalar.
- * Xalqaro rezerv valyutalar (reserve currency) dunyoning barcha mamlakatlarida xalqaro to'lov vositasi sifatida qabul qilinadigan yetakchi valyutalar.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Bank ishi darslik Sh.Z.Abdullayeva
2. Bank ishi darslik U.Azizov
3. Halqaro valyuta-kredit munosabatlari Bobakulov.T.I Abdullayev.U.A
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Vikipediya>
5. <https://cbu.uz>
6. <https://org.uz>